

Methodenkoffer zu Forschungsdaten-Strategien für Fachbereiche

Janna Kienbaum | Janine Straka

Universität Potsdam

DIE AUTORINNEN

Janna Kienbaum 0000-0002-8653-5051

Janine Straka 0000-0002-0695-1689

HERAUSGEBER

Universität Potsdam mit Projektschwerpunkt „FD-Strategien für Fachbereiche“.

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDNext“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 429 828 830

IMPRESSUM

„Methodenkoffer zu Forschungsdaten-Strategien für Fachbereiche“ von Janna Kienbaum und Janine Straka ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Kienbaum, J.; Straka, J. (2023). Methodenkoffer zu Forschungsdaten-Strategien für Fachbereiche. 10.5281/zenodo.10210133

DOI

10.5281/zenodo.10210133

Inhalt

1. Über das Dokument	2
2. Methodenkatalog	3
2.1 Netzwerke aufbauen	3
2.1.1 FDM-Community (extern)	3
2.1.2 Fachbereich (intern)	4
2.2 Mit Forschenden zusammenarbeiten	5
2.2.1 Qualitative Bedarfserhebung	5
2.2.2 Workshop zur Ermittlung von Use Cases	6
2.3 Disziplinspezifisches FDM-Material umsetzen: FDM-Portfolio	7
2.3.1 Identifikation und Testung	7
2.3.2 Format	8
2.4 FDM-Services im Fachbereich kommunizieren	9
2.4.1 Ist-Soll-Verortung	10
2.4.2 Outreach	11
3. Fazit	14
4. Quellenverzeichnis	16

1. Über das Dokument

Im Rahmen des Projektes FDNext¹ setzte die Universität Potsdam (UP) die Arbeit des Vorgängerprojektes FDMentor² zur strukturierten Bedarfsermittlung, Selbstbewertung und Strategieentwicklung für Forschungsdaten-Dienste universitärer Zentraleinrichtungen auf strategischer Ebene fort, konzentrierte sich darin jedoch speziell auf die Organisationsstruktur von Fachbereichen.

Das FDNext-Arbeitspaket mit dem Namen „FD-Strategien für Fachbereiche“ hatte den fachspezifischen Kompetenzausbau von Forschungsdatenmanagement (FDM) in die Praxis zum Ziel. Als Grundlage oder Modell diente der Universität Potsdam dafür die Humanwissenschaftliche Fakultät mit der Psychologie und Bildungsforschung als exemplarische Disziplinen.³ Die Projektarbeit adressierte insbesondere zwei Herausforderungen angesichts einer Anschlussfähigkeit an die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)⁴ von Fachbereichen: 1.) Die Verankerung der Prinzipien des FDM und von FAIR Data⁵ in der Organisationskultur und Wissenschaftspraxis der Fachbereiche und 2.) die Ermittlung nachhaltiger und effektiver FD-Dienste außeruniversitärer Anbieter für die wissenschaftliche Forschungstätigkeit der Wissenschaftler*innen. Folgende Ergebnisse des Arbeitspakets sind in diesem Rahmen entstanden (chronologisch gelistet):

- Ein Leitfaden für einen qualitativen Methoden- und Feldbericht. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit der Bildungsforschung der UP sowie dem DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation erstellt. Er unterstützt Studierende und Forschende der Bildungswissenschaften bei der Dokumentation von insbesondere qualitativen Datenerhebungen (Kienbaum, Würfl, Favella 2022).
- Eine Handreichung zur Erhebung personenbezogener Daten, die in Zusammenarbeit mit dem Arbeitspaket 3 (Konzepte und Kompetenzen für FD-Rechtsberatung) und Arbeitspaket 5 (Fachspezifisches Train-the-Trainer-Modul) des FDNext-Projektes entstanden ist. Das Dokument versammelt die wichtigsten Informationen mit Fokus auf die Psychologie und Bildungsforschung, die es im Rahmen der Erhebung sensibler Daten zu beachten gilt. Es bezieht Tipps und Vorgehensweisen mit ein (Kienbaum, Fischer, Paßmann 2023).
- Ein FDM-Portfolio für Forschende der Psychologie und Bildungswissenschaften. Das Dokument stellt das zentrale inhaltliche Produkt von Arbeitspaket 1 dar. Als Kompendium zentraler Richtlinien, Handreichungen und Dienste unterstützt es entsprechend des Studienverlaufs den Umgang mit quantitativen sowie qualitativen Forschungsdaten. Das Portfolio berücksichtigt insbesondere sensible Daten und bindet u.a. Anwendungsszenarien ein. Es richtet sich primär an FDM-Einsteiger*innen sowie an Principle Investigators (PIs) für Doktorandenkolloquien oder Lehrinhalten (Kienbaum, Jacob, 2023).
- Ein Kommunikationskonzept, das der strategischen Verankerung von disziplinspezifischem sowie institutionsspezifischem FDM-Unterstützungsmaterial im Fachbereich dient und eine praktische Kommunikationsarbeit von ca. vier Monaten umfasst (Kienbaum, Jacob, Straka

¹ Vgl. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext> [aufgerufen am 25.10.23].

² Vgl. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor> [aufgerufen am 25.10.23].

³ Die Humanwissenschaftliche Fakultät bot sich v.a. als Kooperationspartner aufgrund 1) ihres hohen Anteils an Forscher*innen (insb. Kognitionswissenschaftler*innen), die ihre Daten zur Nachnutzung publizieren und ein hohes Interesse an FAIRe und Open Data Prinzipien besitzen, 2) ihrer heterogener Datenlandschaft qualitativer wie quantitativer Daten, 3) ihrer Einbindung in Daten getriebene Sonderforschungsbereiche und 4) ihres besonderen Fokus' auf personenbezogene Daten und damit verbundenen Datenschutzmaßnahmen an.

⁴ Vgl. Webseite der NFDI unter <https://www.nfdi.de/> [aufgerufen am 27.11.23].

⁵ Vgl. die FAIRe Data Prinzipien "findable", "accessible", "interoperabel" und "reusable" unter <https://www.go-fair.org/fair-principles/> [aufgerufen am 20.11.23].

2023). Eine aktuelle methodische Reflexion des Kommunikationskonzept findet sich im Abschnitt 2.4 des Methodenkoffers.

Das vorliegende Dokument, der so genannte "Methodenkoffer", stellt das abschließende Projektergebnis des Arbeitspaketes dar und thematisiert reflektierend die Vorgehensweisen, die die strategische Integration von disziplinspezifischen FDM-Inhalten im Fachbereich ermöglichen.

Es versammelt wesentliche methodische Schritte und Erfahrungen, die mit den Prozessen des Arbeitspaketes und den darin erzielten Projektergebnissen verbunden sind. Ähnlich einer *Roadmap* bauen diese mit dem Ziel der disziplinspezifischen FDM-Verankerung im Fachbereich aufeinander auf. Die Methoden werden dabei so vorgestellt, dass sie sich allgemeingültig auf andere Disziplinen bzw. Fachbereiche und deren Infrastruktur übertragen lassen. Besonders produktive Auswirkungen der jeweiligen Vorgehensweisen werden dabei mit dem Symbol eines ausgestreckten Daumens (👍) zusammenfassend dargestellt, während Tipps und Hinweise mit einem ausgestreckten Zeigefinger (👉) symbolisch vermerkt werden.

Der Methodenkoffer adressiert insbesondere FDM-Kontaktstellen von Forschungsinstitutionen und das aufkommende Berufsbild des (fachspezifischen) Data Stewards, das den Ausbau von disziplinspezifischen FD-Diensten und Arbeitsumgebungen innerhalb von Fakultäten vorsieht (Seidlmayer et al. 2023, S.60ff). Gemäß Schritt 1 des Referenzmodells „RISE-DE“ (Hartmann, Jacob, Weiß 2019) zur Festlegung von Grundsatzentscheidungen in Strategieprozessen resultieren die hier versammelten Methoden bestimmten Bedingungen. Ihr Umfang ist von folgenden strukturellen Voraussetzungen geprägt: 1) Die hier vorgestellten Methoden sind Ergebnis einer halben wissenschaftlichen Projektstelle; 2) Angesiedelt ist das Arbeitspaket an einer Hochschule, die bereits eine FDM-Servicestelle (angesiedelt in der Universitätsbibliothek und dem Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement) mit u.a. Beratungsdiensten und einer Forschungsdaten-Policy aufweist (Universität Potsdam 2020); 3) Die Methoden wurden bereits zum Projektstart in Form von Meilensteinen fest definiert; 4) Die COVID-19-Pandemie setzte flexibel zu organisierenden Kontaktaufnahmen und Gesprächen vor Ort Grenzen.

2. Methodenkatalog

2.1 Netzwerke aufbauen

2.1.1 FDM-Community (extern)

Zu Beginn des Strategieprozesses mit disziplinspezifischer Ausrichtung trägt die Kontaktaufnahme zu den wichtigsten institutions-externen Kooperationspartnern der jeweiligen Fachdisziplinen zu einer ersten gründlichen Informationsaufnahme sowie Vernetzung bei. Neben eigenständigen Recherchen zu spezifischen Forschungsdaten-Richtlinien⁶, können so aktuelle Informationen zur FDM-Dienstlandschaft und zu über-regionalen Bedarfen der Disziplinen kennengelernt werden. Auch können mögliche Kooperationen für inhaltliche Produkte (z.B. disziplinspezifische FDM-Einführungsworkshops im Fachbereich) rechtzeitig geplant werden. Insbesondere drei zentrale Adressen boten eine erste effektive Grundlage zur FDM-Integration in den Fachbereichen:

FD-Infrastrukturen

Gespräche mit Vertreter*innen der *FD-Infrastruktur* spezifischer Fächer sorgten für den effektivsten und nachhaltigsten Informationsgewinn - im Fall der UP mit dem Leibniz-Zentrum für Psychologie⁷ und dem

⁶ Vgl. die fachspezifischen Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten der Deutschen Forschungsgemeinschaft unter https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/empfehlungen/index.html [aufgerufen am 25.10.23].

⁷ Vgl. ZPID unter <https://leibniz-psychology.org/> [aufgerufen am 20.11.23].

Verbund Forschungsdaten Bildung⁸ sowie dem DIPF | Leibniz-Zentrum für Bildungsforschung und Bildungsinformation⁹. Zusammenarbeiten konnten entwickelt werden, FD-Dienste diskutiert, empfohlen und zusammen mit Forschenden praktisch getestet und gemeinsame Veranstaltungen wie Workshops organisiert werden.

NFDI-Konsortien

Die disziplinspezifischen *Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur* - im Fall der UP insbesondere KonsortSWD¹⁰ - boten einerseits eine Grundlage, um Angebote wie Helpdesks ausfindig zu machen und zentrale Datenzentren als Empfehlung selektieren zu können, andererseits, um FD-politische Entwicklungen u.a. auch der „Sektionen“ kennenzulernen.¹¹ Diese bieten einen informellen Rahmen, um zentrale Grundlagen für eine mögliche Anschlussfähigkeit von Fachbereichen bzw. spezifischen Fachcommunities an die NFDI abzustecken.

Fach-Communities

Je nachdem, welche FD-Dienste im Fachbereich empfohlen werden sollen, bietet sich die Teilnahme an spezifischen Arbeitsgruppen an, die disziplinspezifische FD-Dienstentwicklungen als *Community* betreuen - im Fall der UP die Arbeitsgruppe „disziplinspezifische Textanleitungen“ des Research Data Management Organisers (RDMO)¹² und die Untergruppe der Research Data Alliance zum Thema „Discipline-specific Guidance for Data Management Plans“¹³. Der Austausch mit der Community unterstützt die Entwicklung von Diensten, die ggf. eigenständig für den Fachbereich erarbeitet werden – in der UP stellte dies ein Datenmanagementplan mit RDMO dar.

👍	<i>Hohe Kooperationsbereitschaft der Infrastruktur-Anbieter; langfristige Zusammenarbeit; inhaltliche Absicherung durch FD-Infrastrukturanbieter; flexible Teilnahme an regelmäßigen Meetings (meist via Konferenztool Zoom).</i>
👉	<i>Ggf. Austausch mit Vertreter*innen der NFDI zum Aufbau von Helpdesks (falls nicht gegeben) suchen.</i>

2.1.2 Fachbereich (intern)

Innerhalb des Fachbereiches sollte das Vorhaben der FDM-Verankerung zu Beginn kommuniziert werden. Erste Schritte der Vernetzung sollten so gewählt werden, dass Kontakte zu Forschenden (zur Ermittlung vorherrschender FDM-Bedarfe) hergestellt werden können und um allgemein eine potentielle FDM-Stakeholderschaft im Fachbereich auszuloten. Folgende Vorgehensweisen haben sich dafür als effektiv erwiesen:

Ansprechpartner

Spezifische Informationen zur Struktur des Fachbereiches wurden am effizientesten durch einen vorab festgelegten Ansprechpartner des Fachbereichs eingeholt, dessen Zuständigkeitsbereich die Forschungsentwicklung des Fachbereichs sowie die Tätigkeit des Principle Investigators und einer Professur betraf. Dieser Kontakt diente als eine Art „Gatekeeper“ zur Ermittlung der FDM-Bedarfe im Fachbereich, indem er den Kontakt zu relevanten Adressen wie von

⁸ Vgl. Verbund FDB unter <https://www.forschungsdaten-bildung.de/> [aufgerufen am 20.11.23].

⁹ Vgl. DIPF | Leibniz-Zentrum für Bildungsforschung und Bildungsinformation unter <https://www.dipf.de/de> [aufgerufen am 20.11.23].

¹⁰ Vgl. Konsortium für die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs-, und Wirtschaftswissenschaften unter <https://www.konsortswd.de/> [aufgerufen am 25.10.23].

¹¹ Vgl. die Sektionen der NFDI unter <https://www.nfdi.de/sektionen/> [aufgerufen am 25.10.23].

¹² Vgl. die Arbeitsgruppen der RDMO-Community unter <https://rdmorganiser.github.io/Community/> [aufgerufen am 25.10.22].

¹³ Vgl. die RDA-Arbeitsgruppe unter <https://www.rd-alliance.org/groups/discipline-specific-guidance-data-management-plans-wg> [aufgerufen am 20.11.23].

- Mitgliedern der Fakultätsorganisation (Fakultätsrat, Kommissionen für Lehre und Forschung, Leitungskreistreffen der Wissensbereiche der Fakultät),
- Kolloquien mit Nachwuchswissenschaftler*innen der jeweiligen Disziplinen (Doktoranden, Post-Doktoranden, Studierenden) und
- disziplinspezifischen Forschungseinheiten (z.B. Datenmanagementbeauftragten jeweiliger DFG-Sonderforschungsbereiche oder PhD-Arbeitsgruppen zum Thema Open Science/Datenreproduzierbarkeit) herstellte.

Halbstündige virtuelle Austausch-Gespräche in sehr zeitnahen (wöchentlichen) Abständen erwiesen sich dabei als äußerst produktiv.

	<i>Hoher aktueller Informationswert von FDM-Inhalten aus dem Fachbereich; Erhalt zentraler Kontakte zur FDM-Bedarfserhebung; regelmäßige, flexible Kooperationsbereitschaft.</i>
	<i>Bei langfristiger Zusammenarbeit: Lücken der Zusammenarbeit können durch (Lehr-) Verpflichtungen des Ansprechpartners entstehen, weshalb sich diese Zusammenarbeit insbesondere zu Beginn des Projektvorhabens anbietet.</i>

E-Mail-Verteiler

Gleichzeitig wurde das Projektvorhaben der FDM-Integration über die zentralen E-Mail-Verteiler der Strukturbereiche des Fachbereiches kommuniziert - im Fall der UP der Kognitionswissenschaften und Bildungswissenschaften - sowie über Newsletter der FDM-Kontaktstelle der Hochschule. Die Newsletter dienen als erste Möglichkeit, Rückmeldungen zu FDM-Bedarfen von Wissenschaftler*innen zu erbitten, diese blieben jedoch größtenteils, anders als erhofft, aus.

	<i>Effiziente Kommunikation des Vorhabens in „die Breite“ des Fachbereichs (Mitglieder und Professuren).</i>
	<i>Regelmäßig Newsletter und E-Mail-Verteiler bespielen (Vorhaben gerät ansonsten in Vergessenheit).</i>

Sitzungen

Eine zielführende Grundlage, um das Projektvorhaben im Fachbereich zu vernetzen, bietet die Teilnahme an zentralen Sitzungen der Fakultätsorganisation. Die Treffen finden in regelmäßigen monatlichen Abständen statt und versammeln wissenschaftliches Personal, das als potentieller Multiplikator das Projektvorhaben in den jeweiligen Professuren bzw. Departments des Fachbereichs vernetzen kann. Über diese Multiplikatoren wie Departmentsprecher*innen lassen sich erste Bedarfe und Informationen zum Ist-Stand von Forschungsdatenmanagement in den Disziplinen erschließen.

	<i>Positive Resonanz zur Kooperationsbereitschaft seitens der Multiplikator*innen und Wissenschaftler*innen.</i>
	<i>Berichterstattung in Gremien-Sitzungen über den Zeitraum des Projektes fortführen (nicht nur zu Beginn).</i>

2.2 Mit Forschenden zusammenarbeiten

2.2.1 Qualitative Bedarfserhebung

Für die Ermittlung von vorherrschenden Problemen und Bedarfen im Umgang mit FDM und FAIRen Daten wurde eng mit den Forschenden zusammengearbeitet. Um die spezifischen Datentypen und Studiendesigns sowie die fachlich diversen Methoden angesichts der FDM-Anforderungen berücksichtigen zu können, können qualitative Interviews empfohlen werden.

Für die Akquirierung der Forschenden erwiesen sich anstelle groß angelegter E-Mail-Verteiler individuelle Kontaktanfragen per Mail als zielführend, die in Form einer *Liste* organisiert und dokumentiert wurden. Durchgeführt wurden *explorative Interviews* via Zoom, bei denen insbesondere erzählgenerierende Fragen gestellt wurden. Grundlage bildete ein Interviewleitfaden, der sich auf die Themen „Problemformulierung“, „Bedarf“ und „Datentyp“ konzentrierte. So konnte ein möglichst breites Antwortspektrum offengehalten und zugleich eine Orientierung hinsichtlich des Untersuchungsfeldes ermöglicht werden (Bogner, Littig, Menz 2014, S. 23).¹⁴ Insbesondere konnten anwendungsbezogene Use Cases mit den entsprechenden FD-Dienst-Anforderungen identifiziert werden.

Innerhalb von ca. fünf Monaten wurden Interviews mit insgesamt 15 Wissenschaftler*innen geführt, zehn Interviewpartner*innen erfolgten aus einer schriftlichen Umfrage einer Arbeitsgruppe von Doktorand*innen, die sich der Reproduzierbarkeit von Daten widmet. Die Anzahl von fünf Monaten und von 25 Probanden erwiesen sich als valide Grundlage, um daraus ein Portfolio anwendungsbezogener FDM-Bedarfe zu entwickeln - die Anzahl der Gesprächspartner*innen begrenzte sich angesichts wiederholter Aussagen zu Datentypen und FDM-Problemen. Die Interviews wurden aufgrund begrenzter Zeit-Ressourcen bewusst ohne Einwilligungserklärungen und transkribierte Videoaufzeichnungen durchgeführt. Anstelle einer repräsentativen Publikation, stand ihr Mehrwert für die interne Kommunikation und Bedarfsanalyse zur Erstellung des disziplinspezifischen Unterstützungsmaterials im Vordergrund.¹⁵

Insbesondere Nachwuchswissenschaftler*innen, die individuelle oder universitäre Forschungsprojekte durchführen, können als Zielgruppe der Befragungen empfohlen werden - meist zugänglich über Listen von Principle Investigators und Professuren. Insbesondere PhD-Students stellten eine effiziente Gruppe für Zusammenarbeiten dar: Diese sind in ein individuelles aktives Datenmanagement eingebunden, sehen einen hohen Mehrwert in einer Optimierung des FDM und besitzen in der Regel die Zeitkapazitäten für eine Zusammenarbeit. Die Länge der Gespräche betrug in der Regel eine Stunde.

Iterative Gespräche waren so möglich, in denen individuelle FD-Dienste zusammen mit Forschenden vorgestellt, getestet oder bewertet werden konnten.

	<i>Ressourcen sparende Bedarfserhebung; Ermittlung zentraler Anforderungen und Use Cases; flexible Gespräche, in denen vom Interview-Leitfaden abgewichen werden konnte (Mischung aus Top down- und Bottom up-Strategien); hohe Resonanz der Forschenden bei individuellen, gezielten Kontaktaufnahmen.</i>
	<i>Einführung fester PhD-AGs (2x im Monat) zuzüglich zu individuellen Austausch-Treffen, um die Nähe zu den Use Cases und den spezifischen Bedarfen zu erhöhen; Ergänzung der Doktoranden-Interviews um Gespräche mit Vertreter*innen der Fachbereichsorganisation (Ermittlung von FDM-Bedarfen auf struktureller Fachbereichsebene).</i>

2.2.2 Workshop zur Ermittlung von Use Cases

Um FD-Dienste möglichst den Bedürfnissen und Daten der Forschenden anzupassen bzw. zu empfehlen, wurde ein *Workshop* mit Forschenden des Fachbereiches organisiert. Dieser sollte der Ermittlung von *Use Cases* dienen. Als Methode zum Kennenlernen der disziplintypischen Daten und Datenanforderungen wurde das Ausfüllen eines Datenmanagementplanes (DMP) gewählt, der extra für den Fachbereich – im Fall der UP für die Strukturbereiche der Kognitionswissenschaften und Bildungswissenschaften – konzipiert wurde.

¹⁴ Die Interviews erfolgten teilstrukturiert. Die Fragen waren gegenüber eines quantitativ standardisierten Fragebogens nicht zwingend identisch bei jedem Gesprächspartner, orientierten sich jedoch an demselben Leitfaden bzw. denselben Themenblöcken (Bogner, Littig, Menz 2014, S. 27ff.).

¹⁵ Die Antworten wurden schriftlich notiert und hinsichtlich von Hauptthemenpunkten codiert bzw. konzeptualisiert, um eine Vergleichbarkeit der Gesprächsaussagen zu erzielen. Ähnlichkeiten und Unterschiede konnten somit festgestellt werden (Bogner, Littig, Menz 2014, S. 78f.). Die gesammelten Daten wurden in anonymer Form mithilfe von Excel klassifiziert und nach Häufigkeiten sortiert.

Der Workshop von insgesamt vier Stunden beinhaltete drei zentrale Programminhalte, die sich als äußerst praktikabel für die Ermittlung der Use Cases und die Testung des DMP-Dienstes erwiesen: 1) Die Bewertung der Struktur und der Fragen des DMPs allgemein, 2) die Bewertung der disziplinspezifischen Hilfestellungen zu z.B. Forschungsdaten-Richtlinien, zur Datendokumentation oder Informierten Einwilligungserklärung innerhalb des DMPs und 3) das Durchspielen des DMPs anhand eines Datentypus, der möglichst allgemeingültigen Stellenwert in der Kognitions- bzw. Bildungswissenschaft besitzt und vielen Promovierenden oder Studierenden beim FDM als Orientierung dienen kann.

Die Auswahl der Workshop-Teilnehmer*innen sollte so getroffen werden, dass einerseits eine möglichst breite Vielfalt unterschiedlicher qualitativer und quantitativer Forschungsschwerpunkte der Wissenschaftler*innen vertreten ist, andererseits Überschneidungen angesichts verallgemeinerbarer Datentypen, Probleme und Bedarfe gefunden werden können. Die Workshop-Teilnehmer*innen wurden demnach gezielt angefragt (über die Liste der Interview-Partner*innen, über Empfehlungen des Fachbereich- Ansprechpartners sowie über Sonderforschungsbereiche und deren Datenmanagementbeauftragten). Die Anzahl der Workshop-Teilnehmer*innen wurde dabei aufgrund der intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Fragenkatalog bewusst klein gehalten und auf maximal 15 Teilnehmer*innen begrenzt.

👍	<i>Einblick in Use Cases bei gleichzeitiger Testung des DMP-Dienstes; vielfältige und gleichzeitig ähnliche Stimmen zu FDM-Anforderungen.</i>
👉	<i>Use Cases zusammen mit Forschenden abstrahieren, um allgemeineren Status für eine Nutzbarkeit der dazu empfohlenen FD-Dienste einzunehmen; Forschende rechtzeitig fragen, ob Use Cases für mögliche Publikation (anonymisiert) genutzt werden können.</i>

2.3 Disziplinspezifisches FDM-Material umsetzen: FDM-Portfolio

2.3.1 Identifikation und Testung

Für die Identifikation der zentralen FD-Dienste, die den Umgang mit quantitativen und qualitativen Forschungsdaten unterstützen, empfiehlt sich die Erstellung eines *Anforderungskataloges*. Dieser umfasst die Aussagen und abgeleiteten Ergebnisse der qualitativen Bedarfsermittlung, berücksichtigt jedoch zusätzlich

- die Anforderungen, die ein FD-Dienst leisten muss, um die Bedarfe zu lösen
- die jeweiligen Schritte bzw. Abschnitte des Data Handlings im Studienverlauf und
- Nutzungsszenarien bzw. Use Cases.

Der Anforderungskatalog bietet sich als internes Hilfsinstrument in tabellarischer Form an.

Für die Zusammenstellung der FD-Dienste und deren Testung oder Bewertung durch die Wissenschaftler*innen erwies sich die Zusammenarbeit mit einer festen Gruppe an Doktorand*innen und Post-Doktorand*innen als gewinnbringend - eine proaktive Kontaktaufnahme seitens des FDM-Supports vorausgesetzt. Im Zeitraum von ca. sechs Monaten konnten so, ähnlich einer *Fokusgruppe*, individuelle Gespräche mit denselben Forschenden geführt werden. Die FD-Dienste konnten angesichts typischer Use Cases in Absprache recherchiert, identifiziert und getestet werden. Die Kontaktaufnahme zu den Forschenden erfolgte über individuelle E-Mails. Als produktiv erwiesen sich Einzelgespräche, um den Leistungsumfang des FD-Dienstes herauszuarbeiten.

Zusätzlich zu den Gesprächen mit den Wissenschaftler*innen erwies sich die Zusammenarbeit mit Ansprechpartner*innen der *FD-Infrastrukturen* - im Fall der UP mit dem Leibniz-Institut für Psychologie und dem Verbund Forschungsdaten Bildung - bei der Auswahl der disziplinspezifischen FD-Dienste als sehr hilfreich. Inhalte des Portfolios wurden wie ein Leitfaden für die Dokumentation qualitativer Daten aus der Bildungsforschung in Kooperation erstellt (Kienbaum, Würfl, Favella, 2022). Auch die zu

formulierenden Dienstempfehlungen in Textform konnten auf Richtigkeit von Vertretern der FD-Infrastruktur geprüft werden.

Use Cases für die FD-Dienstempfehlungen zu nutzen, dient einem engen Zugang zur disziplinspezifischen Wissenschaftspraxis und Arbeit mit den Daten und den Methoden. Noch vor der Zusammenarbeit mit Forschenden sollten die eigenen Zeitkapazitäten und der Grad der Angewiesenheit auf Forschende kalkuliert werden, die eine Auseinandersetzung mit Use Cases verlangt.

Für die Zusammenarbeit mit Forschenden und disziplinspezifischen Use Cases ergeben sich zwei Schritte, die berücksichtigt werden können:

- 1) Reduktion auf Use Cases mit größter Relevanz für den Fachbereich, die in hoher *Detailfülle* und in Absprache mit Forschenden die FD-Dienst-Identifikation und -Testung umschließen: Das konkrete Anwendungsszenario steht bei der Dienst-Empfehlung im Vordergrund.
- 2) Vorstellung von FD-Diensten in hohem Umfang, worunter lediglich einzelne mit abstrahierten kurzen Use Cases vorgestellt werden: Die FD-Dienste stehen in ihrer Vielfalt, angepasst an den Verlauf einer Studie im Vordergrund und werden nur zum Teil von Use Cases ergänzt.

Für das FDNNext-Vorhaben, der FDM-Integration im Fachbereich, erwies sich der zweite Weg als fruchtbare Methode: Denn eine detaillierte Elaboration der Use Cases kristallisierte sich rasch aufgrund begrenzter Zeitressourcen und u.a. Datenschutzvorbehalten der Forschenden als Hürde heraus. Die Anwendungsszenarien wurden daher zu einem Großteil in Eigenrecherche formuliert. Der Schwerpunkt wurde auf die Empfehlung der FD-Dienste in ihrer allgemeinen Verortung je nach Bedarf gelegt. Lediglich ausgewählte FD-Dienst-Empfehlungen wurden, je nach Zeitressourcen der Wissenschaftler*innen, mit prägnanten und v. a. abstrahierten Anwendungsszenarien ergänzt, um den nötigen Anwendungskontext und Mehrwert des Dienstes zu skizzieren und gleichzeitig Forschende diverser Fachrichtungen zu adressieren.

	<i>Inhalte konnten mit Input der Forscher*innen weitestgehend selbstständig zusammengestellt werden; produktive Zusammenarbeit mit FD-Infrastrukturanbietern zur Erstellung und Überprüfung der FDM-Inhalte und Dienstempfehlungen.</i>
	<i>Die Bereitschaft von Forschenden, FD-Dienste mit eigenen Daten zu testen und als Use Case zur Verfügung zu stellen, ist teilweise wegen Zeitmangel begrenzt; die Arbeitsumgebung für die Portfolio-Erstellung sollte räumlich nah an den Forschenden gelegen sein (z.B. durch ein extra Büro im jeweiligen Fachbereich), sodass auch kurzfristige Fragen an die Forschenden möglich sind.</i>

2.3.2 Format

Frühzeitig sollten Ideen gesammelt werden, welche *Form* das gesammelte FDM-Unterstützungsmaterial mit dem Ziel der Integration bzw. Kommunikation von FDM im Fachbereich einnehmen soll.

Ausschlaggebend für diese Überlegung ist die Festlegung der Zielgruppe, für die das FDM-Servicematerial entwickelt wird: Die recherchierten FD-Dienste und weiteren Materialempfehlungen im FDNNext-Projekt dienen beispielsweise an der UP einerseits Nachwuchswissenschaftler*innen als praktisches FDM-Einstiegsmaterial, andererseits Arbeitsgruppenleiter*innen bzw. Principle Investigators als Informationsmaterial für Kolloquien oder die Hochschullehre.

Zielsetzung des FDNNext-Vorhabens war die Erstellung von thematischen bzw. methoden-spezifischen *Portfolios* (Kienbaum, Jacob, 2023). Die aus dem Anforderungskatalog und aus den Gesprächen mit den Forschenden resultierenden Empfehlungen von FD-Diensten, Richtlinien und Handreichungen für den Fachbereich wurden zunächst tabellarisch gesammelt und schließlich spezifisch geordnet: Um eine möglichst praxisnahe Anwendung der FDM-Materialien zu garantieren, wurden diese dem

chronologischen Verlauf einer Studie und somit den jeweiligen Abschnitten eines *Datenlebenszyklus* zugewiesen. Die jeweiligen FDM-Informationen können so modular nach den Segmenten

- 1) Forschungsvorhaben planen,
- 2) Daten erheben/Daten und Instrumente nachnutzen,
- 3) Daten verarbeiten und dokumentieren und
- 4) Daten archivieren und publizieren

rezipiert und (nach-)genutzt werden. Die FD-Dienste und weitere FD-Materialien wurden darin in kurzen Textabschnitten vorgestellt und durch Einführungen zu jedem Absatz gerahmt. Die Inhalte lassen sich durch ihre Flexibilität ebenso in bestehende Train-the-Trainer-Konzepte integrieren (Dolzycka, Biernacka, Helbig, Buchholz 2019).

Je nach personellen Kapazitäten der institutionellen FDM-Servicestelle sollten verschiedene Formate für die Kommunikation der FDM-Inhalte im Fachbereich berücksichtigt werden. Als produktive und ressourcensparende Kommunikationsformate, die auch für das FDNNext-Vorhaben genutzt wurden, dienen

- die Publikation des Portfolios als nachnutzbares, zitierbares Textdokument,
- die Integration der Portfolio-Inhalte in Web-Strukturen der Forschungsinstitution bzw. in die Webseite der darin verankerten FDM-Servicestelle (die Webumgebung bietet im Vergleich zum Dokument eine dynamische und aktuelle Überprüfbarkeit der verlinkten Informationen) und
- die Bereitstellung der Portfolio-Inhalte als nachnutzbare Präsentationsfolien in der disziplinspezifischen Webseite der FDM-Servicestelle.

Weiterführende Formate, die das disziplinspezifische FDM-Material unter erhöhten Arbeitsaufwand noch stärker für die Wissenschaftspraxis des Fachbereiches aufbereiten, können beispielsweise durch

- Moodle-Kurse für eine didaktische Einbindung der Inhalte,
- eine technisch und redaktionell betreute Datenbank zum einfachen Retrieval,
- Begleitmaterialien wie Beratungsvideos oder
- regelmäßige Schulungen im Fachbereich umgesetzt werden.

Derartige Verankerungsprozesse setzen jedoch durch die meist vorherrschenden begrenzten Personalressourcen im FDM eine hohe Kooperationsbereitschaft seitens Vertreter*innen des Fachbereiches voraus (Einbindung der FDM-Inhalte in Studiencurricula oder Doktoranden-Kolloquien, Drittmittelservice-Stellen etc.).

	<i>Flexible Nachnutzung des FDM-Portfolios durch seine modulare Zusammensetzung; Erstellung einer Webseite und von Foliensätzen als ressourcensparende FDM-Strategie und Grundlage zur weiteren Vernetzung im Fachbereich.</i>
	<i>Langlebigkeit der Empfehlungen zu FD-Diensten, -Handreichungen und -Richtlinien im FDM-Portfolio muss garantiert sein: Dynamische Formate wie Webseiten, Datenbanken oder Lernplattformen bieten sich vor statischen Publikationsformaten (z.B. einer pdf-Datei) an.</i>

2.4 FDM-Services im Fachbereich kommunizieren

Von den insgesamt drei Jahren FDNNext-Projektlaufzeit konzentrierten sich etwa sechs Monate auf die strategische Kommunikation der erarbeiteten FDM-Unterstützungsmaterialien im Fachbereich. Ein erster wichtiger Schritt bildete dafür die Erstellung eines *Konzeptes* (Kienbaum, Jacob, Straka 2023), das in ca. einem Monat fertiggestellt wurde.

Das *Kommunikationskonzept* bot eine wegweisende Orientierung für die FDM-Integration, da es einerseits die spezifische Forschungslandschaft bzw. -struktur des Fachbereichs berücksichtigte (Kommissionen, Verantwortlichkeiten, Departments, Forschungseinheiten etc.) und andererseits als Diskussionsgrundlage für Gespräche mit Vertreter*innen der Fachbereichsorganisation diente.

Als grundlegende erste Schritte der Kommunikationsstrategie empfehlen sich dabei einerseits die konkrete *Identifikation des FDM-Materials* als disziplinspezifisches, institutionsspezifisches sowie generisch übergreifendes Angebot (Kienbaum, Jacob, Straka 2023, S. 7 u. 8), andererseits die Bestimmung der Zielgruppen, die für die Anwendung und Verbreitung des Materials im Fachbereich vorgesehen werden können.

Neben den Forschenden, die aus Sicht der Wissenschaftspraxis die *Zielgruppe* des FDM-Portfolios darstellen, interessieren hier insbesondere zentrale Vertreter*innen der Fakultät, die als potentielle *Multiplikator*innen* von FDM-Unterstützungsmaterial angesehen werden können (Vgl. Kienbaum, Jacob, Straka 2023, S. 9).

Zielgruppen auf übergreifender Ebene der Fakultät sind:

- Fakultäts-/Fachbereichsrat
- Forschungskommissionen
- Lehrkommissionen
- Dekanat
- Methodenprofessuren
- Fachreferent*innen der Universitätsbibliothek u.a. mit Zugang zu Neuberufenen.

Zielgruppen auf disziplinspezifischer Fakultätsebene sind:

- Sprecher*innen der Struktur- oder Wissenschaftsbereiche – im Fall der UP: Kognitionswissenschaften oder Bildungswissenschaften
- Sprecher*innen der Departments, Institute oder Arbeitsbereiche mit Zugang zu Professuren.

Domänenspezifische Forschungseinheiten in der Fakultät sind:

- Organisationseinheiten – im Fall der UP z.B. das “Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung” (ZeLB)
- Aktuelle Drittmittelprojekte
- Sonderforschungsbereiche – im Fall der UP der SFB 1287 „Die Grenzen der Variabilität in der Sprache: Kognitive, komputationale und grammatische Aspekte“.

	<i>Je nach FDM-Material lassen sich verschiedene Nutzer*innengruppen definieren; Schärfung der Kommunikationsarbeit bzgl. Kontaktanfragen und Gespräche zur disziplinspezifischen FDM-Integration.</i>
	<i>Bei einer strategischen Kommunikation von FDM-Material im Fachbereich sollten Personalwechsel der Ansprechpartner berücksichtigt werden; regelmäßig stattfindende Kontaktaufnahmen bieten sich an.</i>

2.4.1 Ist-Soll-Verortung

Als effizienter erster Schritt der Kommunikationsstrategie bieten sich Verfahren an, die wie das RISE-DE-Framework oder die SWOT-Analyse einer Situationsanalyse und Zieldefinition von Arbeitsprozessen dienen (Vgl. Kienbaum, Jacob, Straka 2023, S. 3-6).

Beide Instrumente können ressourcensparend und unabhängig vom Fachbereich aus Sicht der FDM-Servicestelle formuliert werden.

RISE-DE

Das Referenzmodell RISE-DE verhalf der eindeutigen Verortung des Ist-Zustandes der Kommunikationsarbeit und der Festlegung konkreter Ziele - umgesetzt durch jeweilige Entwicklungsstufen (Kienbaum, Jacob, Straka 2023, S.3-5).

Insbesondere die Themenfelder „Information“, „Beratung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ sind hierbei zu empfehlen, um zu entwickelnde Informationsangebote und Distributionswege zur Kommunikation des FDM-Portfolios sowie weiterer FDM-Materialien zu identifizieren.

An der Universität Potsdam wurden beispielsweise folgende Entwicklungsstufen angestrebt:

- Stufe 3 („Umfassendes Informationsangebot“) der Kategorie „Information“ mittels fachspezifischer Informationen in Web-Strukturen und Beratungstätigkeiten;
- Ausbau von Stufe 2 („Beratungsangebot mit Qualitätsmanagement“) der Kategorie „Beratung“ mittels einer disziplinspezifischen FDM-Beratungssprechstunde (Pilotphase);
- Ausbau von Stufe 2 („Bewusstsein schaffen“) und Stufe 3 („Aufwändige Kommunikationsstrategie“) der Kategorie „Öffentlichkeitsarbeit“ mittels einer Informationsveranstaltung, der Verwendung eines Newsletters und regelmäßig stattfindenden Schulungsveranstaltungen z.B. in der Potsdam Graduate School.

SWOT

Das SWOT-Modell verhilft dabei, die Stärken (Strength) und Schwächen (Weakness) der eigenen Institution angesichts der Kommunikation von FDM-Servicematerialien auszuloten sowie die Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) zu berücksichtigen, die sich aus dem jeweiligen Umfeld der „Produkteinführung“, in diesem Fall des Fachbereiches und der Hochschule, ergeben (Kienbaum, Jacob, Straka 2023, S. 6).

Potentielle Hürden, die eine Integration von disziplinspezifischem FDM-Material in die Struktur des Fachbereiches gefährden (z.B. fehlende Ressourcen der Wissenschaftler*innen zur Vernetzung und Anwendung der FDM-Inhalte oder Unkenntnis der Wissenschaftler*innen über das FDM-Angebot) können in der Kommunikationsstrategie eingeplant und in Gesprächen mit Vertreter*innen des Fachbereichs direkt aufgegriffen und diskutiert werden.

	<i>Vom Fachbereich unabhängige, effiziente Ist-Soll-Verortung der FDM-Kommunikationsarbeit; Schärfung der Kommunikationsziele bzw. und -methoden.</i>
	<i>Nachhaltigkeit der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigen; Instrumente „RISE-DE“ und „SWOT-Analyse“ mit Vertreter*innen der Fakultätsorganisation (Kommissionen, Dekanat, Fakultätsrat) besprechen, um eine höhere Verbindlichkeit der Kommunikationsziele zu erreichen (Zusammenarbeit verlangt Zeit).</i>

2.4.2 Outreach

Informieren & Diskutieren

Um die unter den Zielgruppen identifizierten Ansprechpartner*innen über das FDM-Unterstützungsmaterial zu informieren und als Multiplikator*innen zu gewinnen, wurden verschiedene Informationsveranstaltungen und Zusammenarbeiten gewählt, in denen u.a. das Kommunikationskonzept diskutiert wurde. Besonders drei Vorgehensweisen stellten sich für die Distribution der FDM-Angebote im Fachbereich als fruchtbar heraus.

- 1) *Forschungs- bzw. Organisationseinheiten*: Die Vernetzung mit Referent*innen zentraler Forschungs- bzw. Organisationseinheiten der Fakultät – im Fall der UP des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung – verlief über mehrere Monate. In Form von darin stattfindenden Kolloquien konnte über institutions-spezifische FDM-Materialien sowie das FDM-Portfolio informiert und darüber diskutiert werden.
- 2) *FDM-Community*: Im Rahmen des FDNext-Output-Workshops zur Präsentation der Arbeitsergebnisse wurden im März 2023 Anforderungen an eine FDM-Integration im Fachbereich mit der FDM-Fachcommunity und Vertretern der NFDI überregional diskutiert. Erfahrungen von Vertreter*innen anderer Forschungseinrichtungen zum Aufbau disziplinspezifischen FDMs konnten so einerseits gesammelt werden, andererseits konnten eigene strategische Maßnahmen (hier der UP) vorgestellt und diskutiert werden.
- 3) *Vertreter*innen aus dem Fachbereich*: Die vorab definierte Zielgruppe für die Kommunikationsstrategie bot eine effektive Grundlage, um gezielt Multiplikator*innen aus dem Fachbereich zu kontaktieren - im Fall der UP Vertreter*innen aus dem Fakultätsrat, Forschungs- und Lehr-Kommissionen, dem Dekanat oder Methodenprofessuren der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Mittels E-Mail-Verteilern der Wissens- bzw. Strukturbereiche sowie individueller Kontaktforderungen boten Diskussionsrunden von maximal 90 Minuten eine gewinnbringende Möglichkeit, um einerseits über allgemeine Forschungsdaten-Entwicklungen an der Institution zu informieren und um andererseits Schnittstellen zur Verankerung von FDM in die Wissenschaftspraxis zu ermitteln.

Von den drei vorgestellten Diskussionsformaten sind Gespräche und Informationsveranstaltungen im Fachbereich von hoher Relevanz, um den Kontakt zum jeweiligen Fachbereich herzustellen und weitere Schritte der FDM-Öffentlichkeitsarbeit zu definieren. Die (virtuellen) Austauschtreffen zwischen FDM-Servicestelle und Multiplikator*innen im Fachbereich dienen dabei nicht zuletzt dazu, um Professor*innen wie Gremienvertreter*innen für ihre Verantwortung, FDM im Sinne der „Guten Wissenschaftlichen Praxis“ zu fördern, zu sensibilisieren. Für die Gespräche empfiehlt es sich, die Kapazitäten und Verantwortlichkeiten der FDM-Servicestelle und des Fachbereiches zur Integration von FDM-Inhalten klar zu skizzieren und voneinander zu trennen.

	<i>Hohe Kooperationsbereitschaft der Multiplikator*innen; FDM- und Open Science-Bewusstsein im Fachbereich wird gestärkt; Einholen eines allgemeinen Stimmungsbildes seitens des Fachbereichs zu Integrationswegen von FDM (z.B. über Neuberufenworkshops, Stellenausschreibungen, Drittmittelanträge).</i>
	<i>Semester-/ Lehrzeiten der Multiplikator*innen für Terminfindungen berücksichtigen; Kurze Termine aufgrund begrenzter Kapazitäten der Multiplikator*innen wählen (z.B. für individuelle Treffen 30-60 Minuten, für Gruppentreffen max. 90 Minuten); Konkrete Schnittstellen zwischen Wissenschaftspraxis (Lehre, Arbeitsgruppen, Kolloquien etc.) und FDM definieren.</i>

Webseite

Um disziplinspezifische Informationen zum FDM nachhaltig auszuspielen, bot sich als günstigster Weg der Ausbau von bereits bestehenden Webseiten der Forschungsinstitution an. Zwei Schwerpunkte kristallisierten sich als produktive Methoden zur Web-Kommunikation von (disziplinspezifischem) FDM-Servicematerial heraus:

Dazu zählte einerseits die Einrichtung einer *Web-Unterseite der FDM-Servicestelle* – im Fall der UP der Webseite „Forschungsdaten“¹⁶ – mit den Empfehlungen zu den verlinkten FD-Diensten, Richtlinien und Handreichungen des FDM-Portfolios. Eine nachhaltige Überprüfbarkeit der Inhalte auf Aktualität kann so garantiert werden. Es empfiehlt sich, die Text-Empfehlungen für eine bessere Lesbarkeit zu kürzen. Die Verortung der Portfolio-Inhalte in der Forschungsdaten-Webseite der Institution erwies sich als

¹⁶ Vgl. Webseite „Forschungsdaten“ der Universität Potsdam unter <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/> [aufgerufen am 27.11.23].

effektive Methode, um die Fachbereichs-Informationen über die zentrale Informationsquelle zum FDM zu steuern und gleichzeitig ihre Reichweite als erste Anlaufstelle für Themen zum Umgang mit Forschungsdaten zu nutzen. Die Unterseite lässt sich so in Web-Strukturen des Fachbereichs verlinken, ihre redaktionelle Betreuung kann jedoch unabhängig vom Fachbereich vom FD-Service sichergestellt werden.

Zusammenarbeiten mit entsprechenden *Forschungseinheiten des Fachbereiches* ermöglichten andererseits den Ausbau von deren Webseiten – im Fall der UP: Erweiterung der ZeLB-Webseite um die Unterseite „Forschungsdatenmanagement in der Bildungsforschung“. In iterativen Gesprächen zwischen der FDM-Servicestelle und den jeweiligen Referent*innen der Forschungseinheit konnten innerhalb von ca. zwei Monaten die Web-Inhalte ausgewählt und formuliert werden. Disziplinspezifische FDM-Informationen wurden so in Form einer Unterseite ergänzt.

	<p><i>Die Veröffentlichung von FDM-Materialien kann an dynamische Entwicklungen von FDM-Angeboten angepasst werden; stärkere institutionsinterne Vernetzung von FDM-Inhalten durch Webpräsenz.</i></p>
	<p><i>Redaktionelle Verantwortlichkeiten sollten für die nachhaltige Überprüfung der Webseiten-Inhalte festgelegt werden.</i></p>

Beratung

Der Ausbau der Webseite wurde in dem FDNNext-Arbeitspaket von einer *FDM-Beratung* begleitet, die für die Disziplinen Bildungsforschung und Psychologie über die virtuelle Plattform Zoom angeboten wurde.

Die Beratung wurde von zwei Mitarbeitenden aus dem FDNNext-Projekt organisiert und durchgeführt. Angeboten wurde diese im Takt von zwei Wochen für je eine Stunde. Innerhalb des Fachbereiches wurde die Sprechstunde weit kommuniziert: Dazu zählen die zentralen E-Mail-Verteiler der Strukturbereiche Bildungs- und Kognitionswissenschaft mit den Professuren und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen als Adressaten. Gleichzeitig wurden Veranstaltungshinweise über den Veranstaltungskalender der Institution (UP) veröffentlicht sowie ein Veranstaltungshinweis auf einer Unterseite der Forschungsdaten-Webseite angelegt. Auch über den Newsletter der FDM-Servicestelle und über interne Gespräche mit Multiplikator*innen des Fachbereichs (der Humanwissenschaftlichen Fakultät) wurde das Angebot der disziplinspezifischen FDM-Beratung beworben. Auch der X-Account des FDNNext-Projektes @fd_mentor diente zur Dissemination.

Sowohl die Wahl der Kommunikationskanäle, als auch die Anzahl der Beratenden und die Terminierung der Sprechstunden haben sich als bewährte Strukturen für die FDM-Servicestelle erwiesen, die empfohlen werden können. Die Sprechstunde wurde für insgesamt drei Monate getestet, um sowohl Arbeitsaufwand seitens der Organisator*innen als auch die Nachfrage der Forschenden abschätzen zu können.

Eine entscheidende Veränderung der Beratung musste angesichts ihrer Ausrichtung vorgenommen werden: Die Erfahrungen aus der Pilotphase haben gezeigt, dass eine ursprünglich offene Sprechstunde von Forschenden nicht aufgesucht wurde. Daraufhin wurde die Beratungssprechstunde umstrukturiert. Teilnehmer*innen konnten erst mit einer *themenspezifischen Ausrichtung* der Sprechstunde, die als Beratung dienen sollte, erreicht werden. Laut Teilnehmerschaft sei das Thema „FDM“ noch kaum erschlossen oder unbekannt, weshalb die mit Fragen verbundene offene Sprechstunde u.a. nicht aufgesucht wurde.

Dem Zeitraum für Forschende, individuelle Fragen zu ihrem Data Handling stellen zu können, wurden thematische Input-Sessions von 15-20 Minuten Länge vorangestellt. Als Basis dienten die Empfehlungen zu FD-Diensten, Richtlinien oder Handreichungen aus den FDM-Portfolio-Abschnitten. Inhaltlich boten die Beratungen somit Informationen von der Planung bis zur Publikation einer

Forschungsstudie an. Die Mischung aus Informationsvortrag und Sprechstunde kann für die Organisation eines Beratungsangebotes empfohlen werden.

	<i>FDM-Beratung mit Themenfokus; Übertragung von FDM-Inhalten bestehender Unterstützungsmaterialien wie dem FDM-Portfolio in die Beratung bietet sich an; positives Feedback der Teilnehmer*innen (hoher Informationszuwachs zum FDM).</i>
	<i>Spezifische Verteiler-Adressen für große Reichweite der Teilnehmerschaft wählen (auch von Arbeitsgruppen, SFBs, Doktorandengruppen etc.); langfristige Umsetzung der Beratung sicherstellen.</i>

3. Fazit

Der Methodenkoffer dient als nachnutzbare Sammlung von Arbeitsprozessen, die eine strategische Verankerung von FDM, Open Data- und FAIRe-Maßnahmen im Fachbereich zum Ziel haben. Die Vorgehensweisen sind Ergebnis des Arbeitspaketes „FD-Strategien für Fachbereiches“ der UP und Teil des dreijährigen Verbundprojektes „FDNext“ (2021-2023). Die präsentierten Methoden tragen in ihrer deskriptiven und reflektierten Darstellung maßgeblich zum Ausbau disziplinspezifischer FDM-Infrastrukturen bei, der nicht zuletzt durch die zunehmende Einrichtung von Helpdesks der NFDI-Konsortien angestrebt wird.¹⁷

Die Schritte zur FDM-Verankerung waren dabei rückblickend von zwei vorherrschenden Gegebenheiten beeinflusst, die bei ähnlichen Strategieprozessen mitgedacht werden sollten: einerseits von den begrenzten Zeitkapazitäten der Wissenschaftler*innen sowie andererseits und damit zusammenhängend von einem tendenziell fehlenden Vorstellungsvermögen, einen Nutzen in der Anwendung von FDM-Materialien zu erkennen. Darin hinein spielen zwei Faktoren: Entweder sind diversen Wissenschaftler*innen FDM-Dienste oder -Richtlinien allgemein nicht bekannt oder deshalb unbekannt, da in ihren Arbeitsgruppen, Labs oder Abteilungen mit eingefahrenen Strukturen des Datenmanagements gearbeitet wird, die vor FDM- und Open Science Entwicklungen bestanden und nicht mit dem Wort „FDM“ adressiert und somit assoziiert werden. Der Ausbau von FDM-Praktiken ist zugleich an eine Übertragbarkeit oder Rahmung von methodischen Begrifflichkeiten eines Studiendesigns in das Vokabular des FDM gebunden.

Bei der „Bewerbung“ von FDM-Materialien und FAIRe Data-Praktiken sollte daher der Schwerpunkt darin bestehen, Wissenschaftler*innen darin zu stärken, ihren Methodenkanon mit FDM-Inhalten zu verbinden und einen Mehrwert in FDM-Praktiken zu erkennen.

Es ist dabei wichtig, die FDM-Integrationsarbeit nicht nur als Aufgabe einer institutionellen FDM-Servicestelle im Fachbereich zu begreifen und zu kommunizieren, sondern Wissenschaftler*innen der jeweiligen Disziplinen mit ihrer eigenverantwortlichen Verpflichtung zur Guten wissenschaftlichen Praxis (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022) aktiv in den Strategieprozess einzubeziehen – insbesondere Multiplikator*innen der Fachbereichs-Struktur (aus Kommissionen, Fakultätsrat etc.). Als effizienter Weg erweist sich dafür insbesondere eine klare Differenzierung der zentralen Zielgruppen aus dem Fachbereich. Der FDM-Support unterscheidet sich bei konkreten FD-Dienstempfehlungen für das *Data Handling* aktiv Forschender von den Hilfestellungen für die allgemeine Fachbereichsorganisation, die z.B. die Übernahme von FDM-Prinzipien in Stellenausschreibungen, Neuberufenen-Einführungen oder in Verfahren der leistungsorientierten Mittelvergabe vorsehen. Eng mit der Skalierung von Zielgruppen verbunden ist dabei die frühzeitige Auslotung der angesprochenen Verantwortlichkeiten innerhalb des Fachbereiches, wie die von der FDM-Servicestelle erarbeiteten FDM-Unterstützungsmaterialien nachhaltig in z.B. Lehre, Kolloquien oder Gremiensitzungen eingebunden werden können.

¹⁷ Neben Angeboten und Ressourcen zum disziplinspezifischen FDM bieten insbesondere das Konsortium NFDI4Culture sowie Text+ eine bereits fortgeschrittene Helpdesk-Beratung an. Vgl. <https://nfdi4culture.de/de/helpdesk.html>; Vgl. <https://text-plus.org/contact/> [aufgerufen am 21.11.23].

Der Aufwand, der im „FDNext“-Projekt seitens der FDM-Serviceestelle in drei Jahren für eine verstärkte Integration von disziplinspezifischen FDM- und FAIRe-Data Praktiken im Alltag von Forschenden betrieben wurde, bildete insgesamt unter Berücksichtigung der genannten Aspekte einen steuerbaren, produktiven Grundstein für einen Open Science Kulturwandel an Fachbereichen.

4. Quellenverzeichnis

Biernacka, K., Buchholz, P., Dolzycka, D., Helbig, K., Neumann, J., Odebrecht, C., Wiljes, C., & Wuttke, U. (2020). Train-the-Trainer Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3938533>.

Bogner, A.; Littig, B.; Menz, W. (2014). Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung. Wiesbaden: Springer VS.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2022). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>.

Hartmann, N. K., Jacob, B., & Weiß, N. (2019). RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (0.9). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549344>.

Kienbaum, J., Fischer, P., & Paßmann, S. (2023). Forschungsdatenmanagement bei personenbezogenen Daten - eine Handreichung. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7428524>.

Kienbaum, J., & Jacob, B. (2023). FDM-Portfolio Psychologie und Bildungsforschung: Disziplinspezifische Dienste, Praktiken & Leitlinien für das Forschungsdatenmanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7433874>.

Kienbaum, J., Jacob, B., & Straka, J. (2023). Fachspezifisches Forschungsdatenmanagement im Fachbereich kommunizieren. Ein Konzept. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7886417>.

Kienbaum, J., Würfl, K., & Favella, G. (2022). Leitfaden für einen qualitativen Methoden- und Feldbericht. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7247993>.

Seidlmayer, Eva; Hoffmann, Fabian; Diekres, Jens; Lindstädt, Birte; Depping, Ralf; Förstner, Konrad U. (2023). Forschung unterstützen. Empfehlungen für Data Stewardship an akademischen Forschungseinrichtungen. Ergebnisse des Projektes DataStew. (2023). 10.4126/FRL01-006441397.

Universität Potsdam (2020). Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten. doi.org/10.25932/publishup-44437.

Internet:

DIPF | Leibniz-Zentrum für Bildungsforschung und Bildungsinformation unter <https://www.dipf.de/de> [aufgerufen am 20.11.23].

Fachspezifische Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten der Deutschen Forschungsgemeinschaft: https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/empfehlungen/index.html [aufgerufen am 25.10.23].

FAIRe Data Prinzipien "findable", "accessible", "interoperabel" und "reusable" unter <https://www.gofair.org/fair-principles/> [aufgerufen am 20.11.23].

FDMentor-Projekt: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor> [aufgerufen am 25.10.23].

FDNext-Projekt: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext> [aufgerufen am 25.10.23].

Helpdesk des NFDI-Konsortiums "NFDI4Culture": <https://nfdi4culture.de/de/helpdesk.html> [aufgerufen am 21.11.23].

Helpdesk des NFDI-Konsortiums "Text+": <https://text-plus.org/contact/> [aufgerufen am 21.11.23].

Konsortium für die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs-, und Wirtschaftswissenschaften: <https://www.konsortswd.de/> [aufgerufen am 25.10.23].

Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID): <https://leibniz-psychology.org/> [aufgerufen am 20.11.23].

RDA-Arbeitsgruppe "Discipline-specific Guidance for Data Management Plans": <https://www.rd-alliance.org/groups/discipline-specific-guidance-data-management-plans-wg> [aufgerufen am 20.11.23].

RDMO-Community: <https://rdmorganiser.github.io/Community/> [aufgerufen am 25.10.22].

Sektionen der NFDI: <https://www.nfdi.de/sektionen/> [aufgerufen am 25.10.23].

Universität Potsdam, Webseite „Forschungsdaten“: <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten/> [aufgerufen am 27.11.23].

Verbund Forschungsdaten Bildung (FDB): <https://www.forschungsdaten-bildung.de/> [aufgerufen am 20.11.23].